

CESQUA Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Análise de fatores de risco de lesão músculo-esquelética e fadiga laboral em trabalhadores administrativos de uma clínica de saúde ocupacional

Patrícia Monteiro, Manuel Freitas e Hernâni Veloso Neto

^{1,2,3} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ³ ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O estudo analisa a exposição ao risco de lesão músculo-esquelética relacionada com o trabalho (LMERT), e avalia a incidência de fadiga laboral num grupo de trabalhadores administrativos de uma empresa de serviços de saúde ocupacional. O estudo apresenta carácter exploratório e natureza descritiva transversal. Os trabalhadores apresentam como atividade laboral a realização de tarefas administrativas em posto de trabalho com Equipamento Dotado de Visor (EDV). Como suporte para a efetivação deste estudo, foram utilizados diferentes instrumentos, tais com o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013), a Lista de Verificação para Postos de Trabalho com EDV (ACT, 2020) e o Método ROSA (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Os resultados evidenciam que os trabalhadores apresentam níveis de fadiga laboral baixos a moderados, e exposição elevada a fatores de risco de LMERT, com presença de sintomatologia músculo-esquelética associada à adoção de posturas inadequadas. Com base nos resultados obtidos, foram delineadas e propostas medidas para o controlo e mitigação dos fatores identificados no estudo.

Palavras-chave: EDV, Fadiga Laboral, LMERT, Método ROSA, Posto de Trabalho Administrativo.

Analysis of risk factors for work-related musculoskeletal disorders and fatigue in administrative workers at an occupational health clinic

Abstract: This study analyses the risk of work-related musculoskeletal disorders (WRMSDs) and assesses the incidence of work-related fatigue in a group of administrative workers at an occupational health services company. The study is exploratory, descriptive and cross-sectional in nature. The workers job involves performing administrative tasks at workstations equipped with display equipment (EDE). Different instruments were used to support this study, including the Questionnaire on Work-Related Fatigue and Musculoskeletal Symptomatology (Neto, 2013), the Checklist for Workstations with EDE (ACT, 2020), and the ROSA Method (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). The results show that the workers present low to moderate levels of work-related fatigue, and high exposure to WRMSD risk factors, with musculoskeletal symptoms associated with the adoption of inadequate postures. Based on the results obtained, measures were outlined and proposed to control and mitigate the factors identified in the study.

Keywords: WRMSD, Work Fatigue, ROSA Method, DSE (display screen equipment), Administrative Workstation.

1. Introdução

A Segurança e Saúde no Trabalho (SST) assume-se como uma área fundamental para as organizações, não apenas pelo seu carácter de obrigatoriedade legal, mas também pelo exigente contexto social atual, no qual se destaca a crescente informação de bens e serviços disponibilizados pelas empresas (Bureau Veritas, 2020).

A subcomponente da Saúde Ocupacional (SO) desenvolve-se com o objetivo de manter e promover o mais elevado grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as profissões (Ordem dos Enfermeiros, 2018). Os Enfermeiros do Trabalho, enquanto profissionais integrados nos serviços de SO, apresentam como função, garantir a qualidade nos serviços prestados e contribuir para o cumprimento destes objetivos (Ordem dos Enfermeiros, 2018). A par do mencionado, apresentam possibilidade de contribuir para a manutenção e prevenção da saúde dos trabalhadores (Borges, 2018), quer por via da promoção da saúde quer da investigação-ação.

O estudo desenvolvido insere-se nesse âmbito, aliando a investigação com a intervenção, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho. Visou-se analisar os fatores de risco profissional associados ao posto de trabalho administrativo de uma clínica de saúde ocupacional, particularmente, a análise da exposição de um grupo de trabalhadores a fatores de risco de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) e fadiga laboral no desenvolvimento deste tipo de tarefas em postos de trabalho com equipamento dotado de visor (EDV).

Foi estruturada uma abordagem semi-quantitativa, mobilizando diferentes instrumentos, tais com o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013), a Lista de Verificação para Postos de Trabalho com EDV (ACT, 2020) e o Método ROSA (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Esta estratégia foi imprescindível para se obter um diagnóstico consistente e planos de intervenção eficazes e personalizados.

Relativamente à organização deste artigo, o mesmo inicia-se com a introdução, segue-se o enquadramento teórico dos temas em estudo, o detalhe da abordagem metodológica utilizada e a sua aplicação, a apresentação e discussão dos resultados e, por fim, a síntese conclusiva dos aspetos fulcrais.

2. Enquadramento Teórico

2.1 LMERT

As LMERT, associadas à fadiga laboral, revelam um quadro sintomatológico que se tem vindo a evidenciar nos ambientes de trabalho, em especial, naqueles que são predominantemente sedentários. Estes riscos emergentes relacionam-se com o uso contínuo de computadores, repetibilidade de tarefas e permanência por longos períodos na mesma posição (Silva, 2023).

Concretamente, as LMERT destacam-se como distúrbios associados à atividade profissional. Quando relacionados com o uso de computador e outros EDV, denota-se uma predominância alterada de segmentos como os membros superiores (Gerr *et al.*, 2002, citado por Sonne, Villalta, & Andrews, 2012), cabeça, pescoço (Korhonen *et al.*, 2003, Hagberg e Wegman, 1987, citado por Sonne, Villalta, & Andrews, 2012) e costas (Jensen *et al.*, 2002 citado por Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Definem-se tais deformidades como, movimentos cíclicos e repetitivos dos dedos, mãos e punhos, posturas estáticas e compressões estáticas do punho e antebraço. Os autores

classificam essa postura como mecanismos de lesão por sobrecarga, devido ao uso inadequado do teclado e do rato (Village *et al.*, 2005 citado por Sonne, Villalta, & Andrews, 2012).

De forma mais específica, a atuação de fatores como a combinação de posturas estáticas e movimentos repetitivos em ambientes de escritório é conhecida por contribuir para o aparecimento das LMERT (Silva, 2023). Algumas medidas críticas do trabalhador para um posto de trabalho sentado incluem: altura do assento, profundidade do assento, altura do encosto, altura e inclinação do apoio de braços, altura e ângulo do monitor e espaço para movimentação (Albuquerque *et al.*, 2023). Estes aspetos são posteriormente avaliados na aplicação do método ROSA (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012).

Estudos recentes em Portugal, conseguidos através de inquérito por questionário a trabalhadores com posto de trabalho administrativo, evidenciam que estes manifestam sintomas no pescoço (71% dos trabalhadores), lombar (64,5%) e ombros (64,5%) nos últimos 12 meses (Lopes, 2022). Estes dados sugestivos da incidência de sintomatologia músculo-esquelética, por serem potencialmente agravados, pela ergonomia do posto, ausência de pausas, carga de trabalho e fatores psicossociais, justificam assim a pertinência da existência de estudos, como o desenvolvido. Acrescentar, a Associação Portuguesa de Segurança (APSEI) (2022), refere que três em cada cinco colaboradores são afetados pelas LMERT, pelo que investigar a ocorrência deste tipo de lesões nos diferentes contextos de trabalho, é relevante, para a minimização deste impacto na saúde dos trabalhadores.

De acordo com a EU-OSHA (2021), as lesões músculo-esqueléticas são produzidas por diversos fatores de risco, classificando-se respetivamente em fatores físicos (iluminação, ruído, stress térmico), biomecânicos (posturas adotadas com os equipamentos), organizacionais (horários de trabalho, turnos noturnos), psicossociais (violência, assédio no local de trabalho) e individuais (doenças crónicas, sedentarismo, envelhecimento). No que concerne à sintomatologia músculo-esquelética, estudos como o de Vitta *et al.* (2012) evidenciam que a região lombar, coluna cervical e os ombros são as regiões que apresentam maior impacto a nível das LMERT. Destaca-se a associação entre os sintomas e as variáveis, tipo de movimento, postura no trabalho e problemas de saúde (Vitta *et al.*, 2012). Estudos transversais descrevem a prevalência de sintomatologia músculo-esquelética em atividades sedentárias (Vitta *et al.*, 2012).

De acordo com Uva *et al.* (2008), citado por Silva (2024), os principais sintomas deste tipo de lesões são a dor, sensação de dormência, sensação de peso, fadiga e desconforto localizado e a sensação e/ou perda de força. Os respetivos sintomas, geralmente, surgem de forma gradual e agravam-se no final da jornada de trabalho, com tendência para aliviar com o repouso (Uva *et al.*, 2008, citado por Silva, 2024). Quando a exposição aos fatores de riscos prolonga-se no tempo, os sintomas tendem a tornar-se persistentes, ocorrendo em diversos momentos, inclusive, durante as pausas (Uva *et al.*, 2008, citado por Silva, 2024).

Relativamente à prevenção dos distúrbios músculo-esqueléticos, a Organização Mundial da Saúde (OMS), citada por Burton (2010), recomenda a realização de atividades contínuas de promoção, mitigação e prevenção da saúde. Essas intervenções visam a mudança do comportamento humano em relação à condição do trabalho, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida no ambiente laboral.

Consecutivamente, e conforme Moraes et al., (2002, citado por Gonçalves, 2020), os procedimentos que visam reduzir o risco das LMERT, estão contemplados nas seguintes componentes: análise do posto de trabalho; avaliação do risco de LMERT; vigilância médica do trabalhador; promover a formação e informação aos trabalhadores, assim como exercícios e orientações posturais.

2.2. Fadiga Laboral

A fadiga laboral consiste no desgaste físico e mental desenvolvido no decurso das jornadas de trabalho, tendo implicações na produtividade e segurança do trabalhador (Neto, 2018). A sua avaliação é crucial para identificar riscos, tal como propor e implementar intervenções que promovam a segurança e bem-estar dos trabalhadores (Neto, 2018).

Para Mota et al. (2005, citados por Marques & Neto, 2019, p.138), a fadiga laboral caracteriza-se por um “estado de desgaste que segue um período de esforço, mental ou físico, caracterizado por diminuição da capacidade de trabalhar e redução da eficiência para responder a um estímulo”. Chagas (2016) reconhece que a fadiga laboral pode ser provocada por diversos fatores, dos quais, o elevado grau de atividade física, o stress, a adoção de posturas inadequadas, períodos de trabalho prolongados e sem pausas, postos de trabalho com iluminação inadequada, entre outros, tal como os fatores representados na Figura 1.

Figura 1 - Principais causas da fadiga laboral. Fonte: Chagas (2016).

De acordo com Åhsberg (1998) e Neto (2018), a fadiga laboral pode-se manifestar de três, formas, nomeadamente, enquanto fadiga fisiológica, fadiga objetiva ou comportamental e fadiga subjetiva ou percebida. Essas formas de manifestação são importantes, na medida em que contribuem para a determinação da estratégia estruturada de avaliação, podendo privilegiar cada dimensão isoladamente ou as três de maneira integrada.

As repercussões no trabalhador manifestam-se através de sintomas como dores de cabeça, estômago, insónias, alergias, perda de apetite, irritabilidade e estado depressivo, sendo que, no que respeita ao impacto, no respetivo trabalho, representam-se por baixa produtividade, taxas elevadas de absentismo e acidentes de trabalho (Chagas, 2016; Céu & Neto, 2022).

Pela presença dos diversos fatores de risco mencionados, é imprescindível o conhecimento de formas de prevenção dos mesmos, com objetivo de evitar consequências que provoquem danos na saúde dos trabalhadores. Assim, para avaliar efetivamente, o impacto e presença da fadiga nos trabalhadores, é essencial a aplicação de questionários, que permitam captar o nível de fadiga percebida. Um dos instrumentos, mais utilizados para o efeito é o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013).

A literatura, reporta também, uma relação entre os riscos de LMERT e Fadiga Laboral, uma vez que diversos fatores de risco são comuns aos dois tipos de risco. Denote-se que a fadiga laboral por ter carácter mais frequente, e persistente, contribui também para o desenvolvimento das LMERT (Neto, 2018). De realçar que o facto de os trabalhadores apresentarem tempo de sono inferior a 5 horas ou permanência acordados superior a 16 horas consecutivas, o risco de erros e lesões músculo-esqueléticas, causadas pela fadiga laboral tende a aumentar significativamente (Chagas, 2016).

2.3. Posto de Trabalho com EDV

O trabalho de natureza administrativa, na atualidade, tende a caracterizar-se pelo uso contínuo do computador ou outro EDV equiparável, com jornadas de trabalho exigentes no que se refere a posturas, como a posição de sentado durante longos períodos (Albuquerque *et al.*, 2023). A permanência nas mesmas posturas, apresenta resultados negativos na saúde, dos quais, os distúrbios músculo-esqueléticos, a tensão física e a fadiga visual (Albuquerque *et al.*, 2023).

Segundo Motta (2009), as possíveis causas do desconforto do trabalhador no posto de trabalho com computador estão relacionadas com o posicionamento e altura do teclado inadequados (muito baixa em relação ao piso ou muito alta em relação à mesa), falta de apoios adequados para os antebraços e punhos, cabeça muito inclinada para frente, pouco espaço lateral para as pernas.

Para analisar o posto de trabalho administrativo é necessária a aplicação de métodos existentes, como é o caso da lista de verificação (ACT, 2020) e o método ROSA. Na Figura 2 apresentam-se, duas configurações de postos de trabalho com EDV, que incorporam um conjunto de critérios antropométricos importantes para minimizar os efeitos músculos-esqueléticos nos utilizadores. Apesar de, ambos os postos não apresentarem cadeiras com apoio de braços, ou disporem de apoio de pés, o posicionamento dos utilizadores é equilibrado, face às suas características antropométricas.

Figura 2 – Principais dimensões antropométricas para um posto de trabalho sentado (Fonte: Lida, 2005).

3. Abordagem Metodologia

A metodologia utilizada é semi-quantitativa, assumindo o estudo um carácter exploratório, descritivo e de natureza transversal, cujo objetivo é avaliar a exposição a fatores de risco de LMERT e Fadiga Laboral num grupo de trabalhadores administrativos de uma empresa de serviços de saúde ocupacional. Os trabalhadores apresentam como atividade laboral a realização de tarefas administrativas em posto de trabalho com EDV.

Para análise dos riscos dos postos de trabalho foi realizada observação dos locais e das tarefas desempenhas, bem como aplicada a lista de verificação preconizada pelo ACT (2020). Com base nesses procedimentos, foi elaborado, um mapa de análise de risco personalizado. Importa referir que, a lista de verificação, permite uma verificação da adequação dos seguintes aspetos: dimensionamento e disposição do posto de trabalho; organização do trabalho; equipamentos de trabalho; interface computador/utilizador; organização e gestão; vigilância da saúde.

Para avaliar as posturas adotadas pelos trabalhadores durante a execução das tarefas foi aplicado o método ROSA, Rapid Office Strain Assessment. Consiste, num instrumento para avaliação postural, tendo por base observação e recolha de imagens da postura adotada pelo trabalhador, com o intuito de quantificar a exposição do mesmo, a fatores de risco em ambiente de escritório (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Justifica-se a utilização deste método por permitir a identificação de fatores de risco posturais, para distúrbios músculo-esqueléticos, comuns em ambientes administrativos, bem como para a determinação de possíveis intervenções. O resultado obtido com aplicação do método, permite gerar um nível de ação e urgência da mesma. Existem quatro níveis, que vão desde uma postura aceitável (nível 1) até uma postura a investigar mais e alterar urgentemente (nível 4).

Além desse, foi aplicado o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013), por forma a captar a perceção dos trabalhadores sobre o seu estado de saúde. O instrumento permite gerar um conjunto de indicadores que são úteis para a deteção precoce de sinais de sobrecarga no trabalho, com impacto na saúde física e mental do trabalhador, possibilitando a abordagem preventiva.

O questionário é composto por quatro blocos: o bloco A, inclui um conjunto de questões baseadas no Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI), desenvolvido por Ashberg em 1998; o Bloco B considera itens da Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), proposta por Kos *et al.* em 2006; o bloco C integra questões do Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética desenvolvido por Kuorinka *et al.* em 1987; e o bloco D contempla questões de caracterização da atividade laboral, dados sociodemográficos e saúde do trabalhador, bem como parâmetros para se apurar, o Indicador Bipolar da Fadiga Laboral Percebida, que indica o nível de cansaço padrão, antes e após a jornada de trabalho (Neto, 2013).

Tabela 1 - Critérios de análise dos resultados de indicadores presentes no questionário

Blocos	Pontuação/Critérios	Nível de ação/intervenção
Bloco A SOFI	≤ 2,5	Baixo – Aceitável
	2,6 - 4,5	Moderado – A alterar logo que possível
	≥ 4,6	Elevado – A alterar rapidamente
Bloco B MFIS	≤ 2	Baixo – Aceitável
	2,1 - 3	Moderado – A alterar logo que possível
	≥ 3	Elevado – A alterar rapidamente

Blocos	Pontuação/Critérios	Nível de ação/intervenção
Bloco C Sintomatologia Músculo- esquelética	Se a intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo – Aceitável
	Se a intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado – Investigar situação e alterar nos próximos 2 meses
	Se a intensidade e frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado – A alterar rapidamente
	Se a intensidade e frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito elevado – A alterar urgentemente
Bloco D Indicador Bipolar de Fadiga Percebida	Antes da Jornada do Trabalho	
	0 – 3	Baixo – Aceitável
	4 – 5	Moderado – A alterar logo que possível
	6 – 7	Elevado – A alterar rapidamente
	8 - 10	Intolerável - A alterar urgentemente
	Depois da Jornada do Trabalho	
	0 - 5	Baixo – Aceitável
	6 - 7	Moderado – A alterar logo que possível
	8 - 9	Elevado – A alterar rapidamente
	10	Intolerável - A alterar urgentemente

Fonte: Neto (2013).

4. Apresentação dos Resultados Obtidos

4.1 Caracterização da Amostra e da Atividade Profissional

Foram analisados 3 trabalhadores pertencentes a uma clínica de saúde ocupacional, cujos serviços são maioritariamente administrativos, durante o período de trabalho. Estes trabalhadores exercem a sua atividade profissional num posto de trabalho sentado, com utilização de computador durante longos períodos. São todas mulheres, mas apresentam diferentes estruturas etárias e categorias profissionais. A trabalhadora mais antiga trabalha há 12 anos na função e a mais recente há 2 anos. O espaço considera dois gabinetes individuais com EDV e uma área de receção, com dois EDV. Nas figuras 3 a 10 estão representados os postos de trabalho referenciados.

Figura 3- Posto de trabalho A
visão trabalhador

Figura 4- Posto de trabalho A
visão lateral

Figura 5- Posto de trabalho A
visão geral

Figura 6- Posto de trabalho B
visão geral

Figura 7- Posto de trabalho B
visão lateral

Figura 8- Posto de trabalho B
visão trabalhador

Figura 9- Posto de trabalho C
visão trabalhador

Figura 10- Posto de trabalho C
visão lateral

4.2. Análise de Riscos Profissionais

A lista de verificação proposta pela ACT para análise de postos de trabalho com EDV foi aplicada nos espaços representados anteriormente. Os resultados estão sistematizados na Tabela 2. Apenas se incluiu os aspetos identificados como não conformes durante a observação dos locais de trabalho. Para os fatores de risco reportados, sinalizaram-se os riscos associados. Os restantes parâmetros não mencionados na tabela, foram considerados conformes.

A maioria dos aspetos analisados estavam em conformidade, todavia, existem problemas em cinco das dimensões. Dos diferentes fatores de risco assinalados, claramente destacam-se os potenciadores de risco de LMERT, fadiga laboral e fadiga visual.

Tabela 2– Aplicação da lista de verificação para os postos de trabalho com EDV (ACT, 2020), no posto de trabalho administrativo

Dimensão de análise	Fator de risco	Risco
1- Dimensionamento e disposição do posto de trabalho	O posto de trabalho não está instalado de forma a não provocar encadeamentos e reflexos no visor (trabalhador A e B).	Fadiga visual
	As janelas não estão equipadas com um dispositivo ajustável para atenuar a luz natural (trabalhador A e B).	
2- Organização do trabalho	Os equipamentos informáticos são a principal fonte de ruído (trabalhador A, B e C).	Lesão auditiva
	Existem no mesmo local de trabalho outras fontes de ruído (telefone e impressoras, que possa perturbar o trabalhador (trabalhador A, B e C).	
3- Equipamentos de trabalho	Inexistência de porta-documentos (trabalhador A).	LMERT
	O teclado não é de inclinação regulável (trabalhador A, B e C).	
	O rato não possui tapete com características adequadas ao tempo de utilização (trabalhador A, B e C).	
4- Interface computador/ utilizador	O operador não dispõe de apoio de pés estável (trabalhador A, B e C).	Nada a referir

Dimensão de análise	Fator de risco	Risco
5 - Organização e gestão	Não está estipulado tempo para realizar pausas ou mudanças de tarefa, para evitar períodos prolongados de trabalho com EDV.	LMERT Fadiga Laboral
	Não está prevista a realização de exercícios de relaxamento.	
	Não é realizada formação de inicial para informar riscos inerentes à atividade e medidas preventivas para os mesmos.	
6 - Vigilância da saúde	Se necessário, trabalhador não beneficia de exame oftalmológico.	Fadiga visual
	Não são providenciados óculos, se justificado.	

Seguidamente, com base nos dados da Tabela 1 e demais elementos recolhidos na observação das atividades, foi preparada a Tabela 3 para representar, de forma clara, a análise de riscos sistematizada. A tabela está organizada por componente de tarefa, considerando dados sobre fatores de risco decorrentes da tarefa e medidas de proteção e prevenção, já preconizadas na clínica, para esses riscos.

Importa referir que as medidas de prevenção existentes na organização baseiam-se nas normas internacionais de ergonomia e boas práticas, recomendadas por organismos especializados (Associação Internacional de Ergonomia, 1996).

Tabela 3 – Mapa de análise de riscos profissionais do posto de trabalho administrativo

Componente da Tarefa	Perigo	Risco	Medidas Já Implementadas
Trabalho prolongado ao computador (EDV)	-Manutenção da posição de sentado durante longos períodos (Postura estática).	LMERT	Cadeira ajustável, em altura e encosto do assento com apoio de braços (pós-intervenção no trabalhador B). Mesa com altura adequada para o tipo de tarefa realizada. Posicionar objetos de uso frequente ao alcance para evitar movimentos repetitivos. Apoios para os pés e punhos para evitar sobrecarga articular (pós-intervenção).
	-Posturas incorretas na utilização do computador (EDV).	LMERT	Formação atualizada sobre ergonomia e LMERT. Monitor regulável em altura. Promoção de pausas na jornada de trabalho.
	-Uso do computador (EDV) de forma intensiva (cerca de 8 horas por dia).	Fadiga Visual	Ajustar luminosidade do ecrã. Promoção da autonomia do trabalhador para realização de pausas. Realização do rastreio visual durante a consulta periódica de saúde ocupacional.
	- Exposição a ruído provocada por dispositivos informativos.	Lesão auditiva	Diminuição do volume do telefone. Afastamento da impressora do trabalhador. Aquisição de calculadoras mais silenciosas.
	-Presença de objetos e fios incomodativos nos acessos ao posto de trabalho.	Queda	Desobstrução das vias de circulação utilizado pelo funcionário.

Componente da Tarefa	Perigo	Risco	Medidas Já Implementadas
	- Sedentarismo.	LMERT	Alternância de posições (sentado para de pé), pausas de 5-10 minutos a cada 50-60 minutos, apoio lombar, exercícios de alongamento (Dul & Weerdmeester, 2003).
Digitação prolongada	-Postura inadequada.	LMERT Fadiga laboral	Cadeira ergonómica ajustável, apoio para punhos (pós-intervenção no trabalhador B). Pausas ativas. Treino em postura correta.
	-Movimentos repetitivos.		
Atendimento telefónico constante	-Postura assimétrica.	LMERT	Sensibilização para posturas adequadas. Uso de <i>headset</i> (Trabalhador A). Ergonomia do posto de trabalho.
	-Apoio incorreto do telefone.		
Leitura de documentos	-Iluminação inadequada.	Fadiga visual	Ajustar iluminação. Promover pausas.
	-Inclinação da cabeça.	LMERT	Suporte de leitura com altura ajustável.
Trabalho em escritório/gabinete	-Manuseamento de material de escritório (tesoura, agrafador, entre outros).	Corte	Privilegiar os registos em suporte informático e diminuir a utilização de registos em suporte papel
	-Temperatura e Ventilação.	Stresse térmico	Garantir que a temperatura e ventilação são ajustadas ao conforto térmico.
Organização e ritmo de trabalho	-Aumento da intensidade dos ritmos de trabalho, sobrecarga de trabalho e responsabilidades.	Distresse Fadiga Laboral	Promover a autonomia do trabalhador para realização de pausas. Contratação de trabalhadores de forma a reforçar a equipa de recursos humanos. Garantir os direitos do trabalhador. Formações sobre Riscos Psicossociais.
	- Conflito entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar.		

Através da breve análise das tabelas 2 e 3, constata-se a existência de diversos riscos associados à atividade laboral em estudo, dos quais se destacam os riscos de LMERT e fadiga laboral que, para uma análise mais detalhada, estes serão explorados e analisados com recurso às outras ferramentas usadas no estudo.

4.3. Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética

Como referido, para análise das dimensões presentes neste tipo de contexto ocupacional foi utilizado o questionário sobre avaliação da fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética (Neto, 2013). Considera em quatro blocos de questões, com perguntas direcionadas para captar a perceção do trabalhador sobre o seu cansaço físico e mental e obter informação sobre a sintomatologia.

O primeiro bloco, baseado no instrumento SOFI, avalia a frequência com que o trabalhador, manifesta sintomas de fadiga, no contexto da sua atividade laboral, nos últimos três meses. Os sintomas avaliados incluem, cansaço físico, pela presença de sintomas como a sudorese, a falta de fôlego, tensão muscular, o cansaço mental ou emocional, avaliado pelos parâmetros que respeitam à sensação de desgastado, passivo, apático, e sintomas fisiológicos como, a dormência, sonolência, rigidez articular.

Nos trabalhadores em questão, as respostas observadas, estão principalmente nas colunas “Poucas vezes”, “Algumas vezes”, e “Nunca”, o que indica a presença de fadiga, mas de forma baixa ou moderada (Tabela 4). De destacar que um dos trabalhadores manifesta, no parâmetro da sobrecarga do trabalho, a resposta “Quase sempre”, indicando pressão de trabalho, com causa intrínseca ou extrínseca as características do mesmo.

Através do presente instrumento, também é possível apurar indicadores agregados, tais como os de Fadiga Física, Mental e Global (Tabela 5). O padrão de incidência mantém-se, com os trabalhadores a evidenciarem, essencialmente, um baixo nível de cansaço.

Tabela 4 - Resultados do instrumento SOFI

Trabalhador	Falta de energia	Esforço Físico	Desconforto físico	Falta de motivação	Sonolência
A	1,25	1,75	2,0	1,75	1,75
B	1,75	1,0	1,5	1,0	1,25
C	2,75	1,5	2,25	1,0	1,75

Tabela 5 – Indicadores agregados de Fadiga laboral

Trabalhador	Fadiga Física	Fadiga Mental	Fadiga Global
A	1,63	1,58	1,7
B	1,63	1,33	1,3
C	2,5	1,83	1,85

No que respeita ao Bloco B, este tem por base a Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), que analisa de que forma os sentimentos de cansaço afetam aspetos funcionais da jornada laboral. São considerados aspetos cognitivos, pelo estado de alerta, atenção e clareza mental, e físicos pela presença de esforço físico, capacidade de realizar tarefas e disponibilidade para atividades sociais, pela motivação para interações e atividades.

Os dados evidenciam que as trabalhadoras têm sentido um impacto reduzido de desgaste, com marcações em “Raramente” e “Nunca” indicando que, no momento do estudo, estes não identificam limitação cognitiva e física na rotina laboral. Ou seja, os valores da fadiga física e fadiga mental avaliados neste indicador, classificam-se no nível de risco baixo ou aceitável. Os dados também estão consonantes com o indicador anterior.

Tabela 6 - Indicadores de MFIS - Fadiga Física e Fadiga Mental

Trabalhador	MFIS - Fadiga Física	MFIS - Fadiga Mental
A	2,0	2,0
B	1,36	1,7
C	1,81	1,4

Relativamente ao Bloco C, o mesmo baseia-se no Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-esquelética proposto por Kuorinka *et al.* em 1987, que fornece informações básicas sobre características antropométricas dos trabalhadores e sintomatologia que sentem. A Tabela 7,

sistematiza as principais características fisiológicas das trabalhadoras, destacando-se uma lateralidade destra e um Índice de Massa Corporal (IMC) normal em todas.

Tabela 7 – Dados antropométricos dos trabalhadores em estudo

Trabalhador	Tempo de exercício da atividade atual (anos)	Peso (kg)	Altura (cm)	IMC	Lateralidade
A	12	66,5	165	24.24 (Normal)	Destro
B	2	58	161	22.38 (Normal)	Destro
C	5	62	162	23.62 (Normal)	Destro

Na Tabela 8 destaca-se a sintomatologia revelada pelas trabalhadoras. Pode-se identificar sintomas reportados de desconforto, dor e edema nos últimos 12 meses, avaliando a sua intensidade e frequência, bem como identificar a presença destes sintomas nos últimos 7 dias, e se resultaram na ausência ao trabalho.

Tabela 8 – Sintomatologia músculo-esquelética

Trabalhadora	Crítérios	Nível de ação
A	<ul style="list-style-type: none"> • Locais anatómicos sintomáticos: zona dorsal, lombar, punho esquerdo e direito e joelho direito. • Intensidade nível 2. • Frequência nível 4. • Presença dos sintomas nos últimos 7 dias. • Impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses pelo menos 2 dias. 	Muito elevado - A alterar urgentemente
B	<ul style="list-style-type: none"> • Locais anatómicos sintomáticos: pescoço e zona dorsal. • Intensidade nível 3. • Frequência nível 4. • Sintomas presentes nos últimos 7 dias. • Não impeditivos de realizar normalmente o trabalho. 	Muito elevado - A alterar urgentemente
C	<ul style="list-style-type: none"> • Locais anatómicos sintomáticos: pescoço e zona lombar. • Intensidade nível 2. • Frequência nível 4. • Sintomas presentes nos últimos 7 dias. • Não impeditivos de realizar o trabalho normal. 	Muito elevado - A alterar urgentemente

Denota-se que as regiões mais afetadas na trabalhadora A são, o punho, mão, a região dorsal, lombar e os joelhos, com intensidade reduzida (nível 2), mas uma frequência alta (níveis 4), ou seja, dados decorrentes da provável postura inadequada, uma vez que são, sobretudo, articulações associadas ao movimento e à carga corporal. De realçar que, no questionário, a trabalhadora refere que teve restrições laborais em algumas situações (dias afastada), mas não de forma contínua, o que remete para a conclusão de que, existe impacto funcional moderado.

No caso da trabalhadora B, a mesma apresenta sintomas nas regiões dorsal e pescoço com baixa intensidade, mas frequência alta, e presença de sintomas nos últimos 7 dias, mas não

impeditivos de realizar o trabalho. A trabalhadora C revela sintomas nas regiões lombar e pescoço com características similares à anterior.

O Bloco D do questionário reteve alguns dados socioprofissionais e relativos ao estilo de vida e condições de saúde. No caso da trabalhadora A, esta realiza tarefas domésticas semanalmente (4 horas/semana), pratica atividade física regular (hidroginástica, duas vezes e yoga, uma vez por semana), fatores estes que contribuem para a melhoria da sua resistência e circulação. Não apresenta doenças recentes ou perturbações do sono.

A trabalhadora B realiza tarefas domésticas quinzenalmente, não pratica atividade física regular e não apresenta doenças ou perturbações do sono. Já a trabalhadora C realiza cerca de 10 horas de tarefas domésticas semanalmente, pratica atividade física regular (musculação) e também não apresenta doenças recentes ou perturbações do sono.

No que concerne ao serviço realizado, não trabalham por turnos, apresentam uma média de oito horas de trabalho por dia, cinco dias por semana. Relativamente ao Índice bipolar de fadiga laboral percebida (Tabela 9), que avalia o sentimento de cansaço percebido antes e após a jornada de trabalho nos últimos três meses, evidencia-se, de forma transversal, uma tendência de agravamento da fadiga durante a jornada de trabalho. A maioria começa e termina com um nível aceitável de cansaço, com exceção para a trabalhadora A, que já inicia com um nível moderado de desgaste e termina com um nível elevado. Esta é a trabalhadora que se encontra na função há mais anos, face às demais.

Tabela 9 - Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

Trabalhadora	Antes da jornada de trabalho	Depois da jornada de trabalho
A	4	8
B	0	5
C	0	2

Em suma, emergem como problemas identificados através da aplicação deste questionário, a presença de fadiga laboral superior no final do dia e a manifestação de dor em múltiplas articulações, com intensidade reduzida, mas frequência elevada. Estes dados estão possivelmente relacionados com exposições prolongadas e esforços repetitivos, tal como inadequações ergonómicas no trabalho. A adesão à atividade física e ausência de patologias clínicas recentes, traduz-se como um fator protetor. A carga de trabalho parece gerar impacto perceptível, ainda que não constante. Acrescenta-se que, a duração de anos na mesma função, poderá ser um fator que contribui diretamente para a fadiga acumulada, pela rotina de trabalho prolongada e carga emocional associada.

Embora os níveis de fadiga identificados não sejam críticos nos trabalhadores analisados, é evidente um acúmulo progressivo de sinais que justificam medidas preventivas. A atuação precoce, pode evitar quadros de esgotamento físico e mental, mais severos no futuro. Neste caso, torna-se importante a reorganização das tarefas para reduzir movimentos repetitivos e posturas inadequadas.

4.4. Análise Postural com o Método ROSA

O Método ROSA foi aplicado para determinar a adequação e exigência das posturas adotadas pelas profissionais na utilização continuada dos EDV. O método foi desenvolvido pelos autores Sonne, Villalta e Andrews, tendo este sido publicado em 2012, como instrumento para avaliação da presença de posturas inadequadas na utilização de EDV, e que fossem indiciadoras de exposição a risco de LMERT.

O método apresenta como base da sua análise, a recolha de imagens da postura adotada pelo trabalhador, com o intuito de quantificar a exposição do mesmo, a fatores de risco, em ambiente de escritório. Permite a avaliação rápida desses fatores, através de um conjunto de diagramas de pontuação, realizando a avaliação das três secções: Secção A - Cadeira (A1- altura do assento, A2- profundidade do assento, A3- apoio de braços e A4- apoio lombar); Secção B - Monitor (B1) e Telefone (B2) e Secção C - Rato (C1) e Teclado (C2) (Sonne, Villalta & Andrews, 2012).

Os resultados obtidos nas secções são cruzados, respetivamente com tabela própria, para obter a pontuação final de cada secção. Posteriormente, os dados da secção A e da secção monitores e periféricos são cruzados, sendo que se obtém a pontuação final do Método ROSA, pela avaliação da respetiva tabela. Para cada uma das secções, analisa-se a duração da exposição dos trabalhadores, no decorrer da atividade laboral. Tendo por base, a pontuação final do método, determina-se um nível de exposição ao risco e, conseqüentemente, um nível de urgência de intervenção.

A metodologia foi aplicada nos postos de trabalho em estudo. Após a observação e o registo fotográfico das posturas adotadas, nos referidos postos de trabalho, durante a interação com os diversos componentes do equipamento dotado de visor, sistematizou-se, nas figuras seguintes, os posicionamentos mais representativos e significativos.

As imagens estão subdivididas por trabalhadora. Depois na Tabela 10 estão sistematizadas as pontuações atribuídas em cada posto de trabalho e por segmento postural, bem como a pontuação global atribuída em cada caso.

Figura 11 - Trabalhadora A: Análise da secção A, B e C

Figura 12 - Trabalhadora A: Análise da secção A, B e C

Figura 13- Trabalhadora A: Análise da secção A e B

Figura 14 - Trabalhador A: Análise da secção A

Figura 15 - Trabalhador A: Análise da secção B e C

Figura 16 - Trabalhador A: Análise da secção C

Figura 17 - Trabalhador B: Análise da secção A, B e C

Figura 18 - Trabalhador B: Análise da secção A, B e C

Figura 19 - Trabalhador B: Análise da secção A, B e C

Figura 20 - Trabalhador B: Análise da secção B e C

Figura 21 - Trabalhador B: Análise da secção C

Figura 22 - Trabalhador B: Análise da secção C

Figura 23 - Trabalhador C: Análise da secção A, B e C

Figura 24 - Trabalhador C: Análise da secção A

Figura 25 - Trabalhador C: Análise da secção A e B

Figura 26 - Trabalhador C: Análise da secção B (HEADSET)

Figura 27 - Trabalhador C: Análise da secção A e B

Figura 28 - Trabalhador C: Análise da secção C

Como já referido, na Tabela 10 apresenta os resultados das classificações realizadas, com os critérios do Método ROSA. Conclui-se que o nível de exposição, a fatores posturais potenciadores do risco LMERT é elevado, em todos os postos analisados. Esta incidência, exige uma intervenção rápida para alteração de posturas e prevenção de efeitos adversos.

Tabela 10 - Pontuações atribuída pelo Método ROSA segundo Secções A

Secção A	Cadeira																	
	Pontuação Base			Fator Ajustamento			Total			Total segmentos (A1-A4)			Pontuação Secção A			Duração de exposição		
Trabalhadoras:	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
A1: Altura do assento	1	1	1	+1	+1	+1	2	2	2	5	4	5	4	5	4	+1	+1	+1
A2: Profundidade do assento	2	1	2	+1	+1	+1	3	2	3									
A3: Apoio de braços	2	1	1	+1	+1+1	+1	3	3	2									
A4: Apoio lombar	1	2	1	+1	+1	+1	2	3	2									
Pontuação Secção A - Trabalhador A:										5								
Pontuação Secção A - Trabalhador B:										6								
Pontuação Secção A - Trabalhador C:										5								

Secção B	Monitor e Telefone														
	Pontuação Base			Fator Ajustamento			Duração de exposição			Total			Pontuação Secção B		
Trabalhadoras:	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
B1: Monitor	1	1	2	+1	+1	+1+1	+1	+1	+1	3	3	5	3	3	4
B2: Telefone	2	2	1	+1	+1	0	+0	-1	+1	3	2	2			
Pontuação Secção B - Trabalhador A:									3						
Pontuação Secção B - Trabalhador B:									3						
Pontuação Secção B - Trabalhador C:									4						

Secção C	Rato e Teclado														
	Pontuação Base			Fator Ajustamento			Duração de exposição			Total			Pontuação Secção C		
Trabalhadoras:	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
C1: Rato	1	1	1	+1+1	0	0	+1	+1	+1	4	2	2	5	3	4
C2: Teclado	1	1	1	+1+1	+1	+1+1	+0	+1	+1	3	3	4			
Pontuação Secção C - Trabalhador A:									5						
Pontuação Secção C - Trabalhador B:									3						
Pontuação Secção C - Trabalhador C:									4						

Pontuação Monitor e Periféricos						
Trabalhadoras:				A	B	C
Monitor e Telefone				3	3	4
Rato e Teclado				5	3	4
Tabela Monitor e Periféricos				5	3	4

Pontuação Global ROSA						
Trabalhadoras:				A	B	C
Secção A				5	6	5
Monitor e Periféricos				5	3	4
Pontuação Global ROSA				5	6	5
Nível de Ação				Nível 3 - Postura a investigar mais e alterar rapidamente		

A pontuação mais elevada registou-se na trabalhadora B, ainda que a diferença face às demais não seja significativa. Denota-se, a necessidade de aquisição de uma nova cadeira, para esse posto de trabalho, uma vez que, os reguladores não funcionam, tem uma altura inadequada do apoio de braços, a superfície de apoio da cadeira está danificada, além de não deter apoio lombar adequado.

Face aos resultados, assume-se a importância de aquisição de porta-documentos para a trabalhadora A, de potenciar uma adequada utilização do rato no posto B, uma vez que não existe tapete com características adequadas. Para todos os postos seria, ainda, relevante assegurar a aquisição de teclados de inclinação regulável, bem como acautelar o respeito do sistema de pausas, consequente dos tempos elevados de exposição.

5. Discussão de resultados

Os resultados apresentados refletem a necessidade de uma intervenção a curto prazo, neste contexto de trabalho, de forma a evitar efeitos mais adversos, ao nível da sintomatologia e lesões músculo-esqueléticas. A incidência de fadiga laboral revelou-se, essencialmente, baixa a moderada, sendo mais predominantes os níveis baixos, contudo, os problemas ergonómicos detetados com a aplicação da lista de verificação e do método ROSA são relevantes.

Evidenciou-se uma exposição postural adversa, com incidência elevada, requerendo ação num curto espaço de tempo. As principais sintomatologias músculo-esqueléticas reportadas pelas trabalhadoras incidem ao nível do pescoço, punho e mão, região dorsal, região lombar e joelhos, possivelmente, conseqüente das posturas inadequadas registadas.

Comparando o estudo realizado, com o de Rêgo, Freitas e Tomé (2020), os resultados evidenciam que os principais problemas identificados, incidem igualmente nas dimensões da fadiga mencionadas, na superior fadiga percebida após a jornada de trabalho e na sintomatologia músculo-esquelética, respetivamente, ao nível dos ombros, punho e mão, zona lombar e pescoço, acrescentando como zonas afetadas pela respetiva sintomatologia, a região dorsal e joelhos.

Face aos resultados obtidos neste estudo, são propostas, na perspetiva do enfermeiro do trabalho, medidas para o controlo e diminuição das exposições de risco em análise. Para além, da realização de avaliações de enfermagem do trabalho contínuas, emerge a necessidade de aplicação de questionários de rastreio músculo-esquelético, monitorização de sintomas, promoção de campanhas de sensibilização sobre ergonomia, promoção de pausas ativas, alongamentos e orientação para a adoção de posturas corretas. Atuação ao nível de prevenção coletiva, pela afixação de cartazes, comunicados e vídeos curtos sobre a temática. Proceder ao registo contínuo e avaliação dos indicadores de saúde relacionados com as LMERT, como o absentismo, número de queixas e a sua recorrência, bem como proceder ao devido encaminhamento e aconselhamento, quando necessário.

Concretamente, no caso da análise, da região inferior, recomendou-se a aquisição de um apoio de pés, de forma a minimizar os efeitos ao nível das articulações dos membros inferiores, e de uma nova cadeira, medidas que foram logo atendidas e efetivadas. Na região superior, será importante adquirir bases de apoio e rato com características mais ergonómicas.

A par do mencionado, de forma a reduzir a fadiga e risco de LMERT, o reforço do sistema de pausas ao longo da jornada de trabalho irá permitir uma maior recuperação física e cognitiva dos trabalhadores, conforme descrito pelos estudos já referenciados.

A implementação de programas de prevenção de lesões músculo-esqueléticas no trabalho, bem como, a implementação de programas de ginástica laboral, caso seja viável na instituição, são medidas que devem ser futuramente equacionadas, na medida em que têm potencial de benefícios a longo prazo (Aires & Neto, 2018; Rêgo, Freitas, & Tomé, 2020). Posteriormente, poderá ser pertinente a reprodução deste estudo, de forma a se poder aferir a eficácia desta intervenção.

6. Conclusão

Este trabalho, contribui para o desenvolvimento em contexto real, da análise de risco de LMERT integrada, possibilitando a reflexão sobre estratégias de prevenção e intervenção a implementar. Os resultados obtidos indicam que o trabalho administrativo envolve diversos fatores

ergonómicos, organizacionais e psicossociais que podem comprometer significativamente a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, quando não são devidamente programados.

Verificou-se que a manutenção de posturas inadequadas por longos períodos, o uso contínuo de computadores, a disposição incorreta de equipamentos e componentes, a ausência de pausas regulares e a elevada exigência cognitiva constituem fatores determinantes para o aparecimento de sintomas músculo-esqueléticos, bem como para o desenvolvimento da fadiga. Estes fatores, quando combinados, favorecem o surgimento de dores localizadas, desconforto generalizado com redução da capacidade produtiva, impactando diretamente a qualidade de vida e o desempenho profissional do indivíduo.

Concluindo, é possível inferir que, a análise e aplicação do método ROSA na avaliação do ambiente administrativo demonstrou-se benéfica, em todos os níveis, tanto para o trabalhador como para a empresa, uma vez que a identificação de problemas gerou alterações simples e acessíveis a implementar, evitando situações de risco a longo prazo. A par da utilização deste método, a aplicação do questionário permitiu identificar os níveis de fadiga da amostra de trabalhadores, sendo que, apesar de não se revelarem críticos, justificam a aplicação de medidas preventivas, dado que a atuação, de forma precoce, poderá prevenir situações de esgotamento físico e mental, mais significativos no futuro.

Do ponto de vista organizacional, enfatiza-se o investimento na ergonomia, e em estratégias de gestão direcionadas para a saúde do trabalhador. Este investimento, reduz o absentismo e contribui para o aumento da satisfação e da produtividade. Por conseguinte, a ergonomia e a saúde ocupacional devem-se compreender como elementos estratégicos para o desenvolvimento sustentável das instituições, e, não apenas como uma exigência legal.

A implementação de medidas, como ajustes ergonómicos nos postos de trabalho, pausas ativas, incentivo à prática de exercícios físicos e capacitação dos colaboradores sobre hábitos posturais adequados, manifesta-se crucial para minimizar os riscos identificados. Sendo possível a identificação destes elementos, pela análise de riscos consistente que se realizou.

Sucintamente, este estudo realça a importância da elaboração de uma análise de risco adequada e integrada, de modo a contribuir para a valorização do trabalhador, promoção da sua saúde no local de trabalho, com posterior alcance de melhores resultados institucionais. Os objetivos propostos foram devidamente atingidos, contudo, importa destacar algumas limitações associadas ao projeto realizado, nomeadamente, o reduzido número de participantes, não permitindo generalizações ou relações de causalidade, e o facto de a recolha dos dados ter ocorrido num momento único, não tendo sido possível reter um padrão longitudinal de incidências. Assim, recomenda-se que, em futuras pesquisas, se considere um volume de trabalhadores superior e com pontos de recolha de dados em diferentes momentos, por forma a ser viável a realização de análises relacionais entre a fadiga laboral e os distúrbios músculo-esqueléticos, bem como se avalie a eficácia de intervenções ergonómicas realizadas nos diferentes pontos de trabalho.

7. Referências Bibliográficas

- ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho. (2020). *Lista de verificação para postos de trabalho com Equipamento dotados de visor*. Retirado de <https://portal.act.gov.pt/pt-PT/CentroInfortmação/ListasVerificação/Paginas/default.aspx>.
- Aires, M. & Neto, H. V. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 1, 154-173.
- Albuquerque, A. F., Pereira, L. M. S., Ferreira, A. S., Santos, Í. B., & Almeida, G. R. D. O. (2023). Análise ergonômica do trabalho: avaliação ergonômica do posto de trabalho de uma auxiliar administrativa. *Anais do XII SIMPROD*.
- Associação Internacional de Ergonomia. (1996). *Pontos de Verificação Ergonômicos: Soluções práticas e fáceis de implementar para melhorar a segurança, a saúde e as condições de trabalho*. Organização Internacional do Trabalho.
- Barros, F. C., Moriguchi, C. S., Chaves, T. C., Andrews, D. M., Sonne, M., & de Oliveira Sato, T. (2022). Usefulness of the Rapid Office Strain Assessment (ROSA) tool in detecting differences before and after an ergonomics intervention. *BMC musculoskeletal disorders*, 23(1), 526. <https://doi.org/10.1186/s12891-022-05490-8>
- Borges, E. (2018). *Enfermagem do trabalho: Formação, investigação, estratégias de intervenção*. Lidel.
- Bureau Veritas. (2020). *A importância da Segurança e Saúde no Trabalho*. Obtido de <https://www.bureauveritas.pt/newsroom/importancia-da-seguranca-e-saude-no-trabalho>
- Burton, J. (2010). *WHO healthy workplace framework and model: Background and supporting literature and practices*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/113144>
- Céu, A., & Neto, H. V. (2022). Avaliação de riscos psicossociais do trabalho num serviço municipal com atendimento ao público. *CESQUA-Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 1(5), 102-124.
- Chagas, D. (2016). Fadiga no Trabalho: fatores e consequências. *Safemed – O Blog da Segurança e Saúde no Trabalho*. Consultado em: https://www.researchgate.net/publication/309619463_Fadiga_no_trabalho_fatores_e_consequencias
- Diego-Mas, J. A. (2023). Avaliação da ergonomia de postos de trabalho de escritório pelo método ROSA. *Ergonautas*, Universidade Politécnica de Valência. Disponível online: https://www.ergonautas.upv.es/ergoniza/app_en/land/index.html?method=rosa
- Dul, J., & Weerdmeester, B. (2008). *Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide* (3rd ed.). CRC Press.
- EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work (2021). *Lesões Musculoesqueléticas*. Disponível em: <https://osha.europa.eu/pt/themes/musculoskeletal-disorders>
- Gonçalves, I. S. S. (2020). *Prevenção de lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho* (Dissertação de mestrado). Instituto Politécnico de Bragança, Portugal.
- Grandjean, E. (1998). *Manual de Ergonomia: Adaptando o trabalho ao homem*. Bookman.
- Iida, I. (2005). *Ergonomia: Projeto e produção* (2ª ed., rev. e ampl.). Blucher.
- Inteligência Artificial. (2024). OpenAI. Revisão de conteúdo bibliográfico. <https://openai.com/blog/chatgpt>
- International Labour Organization (ILO). (2010). *Ergonomics Checkpoints: Practical and Easy-to-Implement Solutions for Improving Safety, Health and Working Conditions* (2nd ed.). ILO.
- Lino, M. M., Nora, P. T., Lino, M. M., & Furtado, M. (2012). Enfermagem do trabalho à luz da visão interdisciplinar. *Saúde & Transformação Social*, 3(1), 85-91.

- Lopes, A. A. G. F. (2022). *Avaliação ergonómica dos postos de trabalho dos funcionários administrativos da Universidade do Algarve: percepção de risco* (Dissertação de Mestrado). Universidade do Algarve, Portugal.
- Marques, & H., Neto, H. V. (2019). Avaliação de condições ergonómicas, psicossociais e de iluminância no escritório de uma empresa de construção civil. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 1(2), 132-153.
- Matos, M., & Arezes, P. M. (2015). Ergonomic evaluation of office workplaces with Rapid Office Strain Assessment (ROSA). *Procedia Manufacturing*, 3, 4689–4694. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.562>
- Motta, F. V. (2009). *Avaliação ergonômica de postos de trabalho no setor de pré-impressão de uma indústria gráfica* (Trabalho de conclusão de curso de graduação). Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil.
- Neto, H. V. (2011). Segurança e saúde no trabalho em Portugal: um lugar na história e a história de um lugar. *International Journal on Working Conditions*, N.º 2, 71-90.
- Neto, H. V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética*. ISLA.
- Neto, H. V. (2018). *Sebenta da UC de Ergonomia e Anatomofisiologia Ocupacional*. ISLA
- Ordem dos Enfermeiros. (2018). Regulamento n.º 372/2018 - Regulamento da competência ccrescida diferenciada em enfermagem do trabalho. *Diário da República*, n.º 114, Série II, p.16804-16810. Obtido de <https://dre.pt/pesquisa/ /search/115522772/details/normal?l=1>.
- Rêgo, C., Freitas, M., & Tomé, D. (2020). Avaliação do risco de LMERT, stresse e fadiga laboral em postos de trabalho administrativos. *CESQUA- Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 1(3), 84-109.
- Rodrigues, M. S., & Santos, C. P. (2022). Fadiga no trabalho e sua influência no desempenho dos trabalhadores: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 47(1), e17. <https://doi.org/10.1590/2317-6369000027921>
- Silva, L. A., & Fernandes, A. M. (2023). *Prevenção das lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho: estudo aplicado em ambiente de escritório*. Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto. <https://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/25287>
- Silva, L. D. S. (2024). *Avaliação de riscos de fadiga laboral e de LMERT na secção de faturação de uma unidade hospitalar* (Dissertação de mestrado) ISLA, Portugal.
- Sonne, M., Villalta, D. L., & Andrews, D. M. (2012). Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA-Rapid Office Strain Assessment. *Applied Ergonomics*, N.º 43, p 98–108. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2011.03.008>
- Uva, A. S., Carnide, F., Serranheira, F., Miranda, L. C., Lopes, M. F. (2008). Lesões Musculoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho: Guia de Orientação para a Prevenção. *Caderno de Saúde*, pp. 1-30.
- Vitta, A. D., Canonici, A. A., Conti, M. H. S. D., & Simeão, S. F. D. A. P. (2012). Prevalência e fatores associados à dor musculoesquelética em profissionais de atividades sedentárias. *Fisioterapia em Movimento*, 25, 273-280.
- World Health Organization. (2021). *WHO guidelines on mental health at work*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052>